

JANUBIY KOREYADA TA'LIM VA O'ZBEKISTON BILAN HAMKORLIK

Oybek O'sarqulov Mirodilovich

Farg'ona davlat universiteti akademik litseyi tarix fani bosh o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15300491>

Annotatsiya: Janubiy Koreyada ta'lim, O'zbekistonning Janubiy Koreya davlati bilan mustaqillikdan keyingi yillardagi madaniy, ilmiy-texnikaviy aloqalarini xolisona va xaqqoniy yoritish. O'zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o'rtasidagi ikki tamonlama ilmiy va madaniy hamkorlik jarayonlari.

Kalit so'zlar: Janubiy Koreyada ta'lim, boshlang'ich ta'lim oliy ta'lim, hamkorlik, ikki tamonlama hamkolik, KOIKA.

Janubiy Koreya hozirgi kunda ta'lim sifati va taraqqiyot darajasi bo'yicha dunyoning yetkachi mamlakatlaridan biriga aylangan. Chunonchi Janubiy Koreyaning ta'lim tizimi, hususan, maktablari to'g'risida ma'lumotlar juda kam Janubiy Koreya ta'lim tarbiya tizimi Yaponiyalikiga juda o'xshash. Janubiy Koreya Yaponiya va Xitoy o'rtasida joylashganligi sababli bu yaqinlik mamlakat madaniyatiga kuchli ta'sir o'tkazgan.

Bugungi kunda mamlakatimizning Koreya davlati bilan aloqlari tobora mustahkamlanayotgan bir paytda mazkur mamlakat ta'lim tizimini o'rganish alohida dolzarb masalalaridan biriga aylandi.

Koreys mo'jizasining omillaridan biri mehnatsevar aholisi bo'lsa, yana bir jihati Janubiy Koreyadagi o'ziga xos ta'lim tizimidir. Ushbu mamlakatning ta'lim tizimi besh bosqichli: o'qish — boshlang'ich maktabda 6 yil, ikkinchi bosqich maktabida 3 yil, yuqori maktabda 3 yil, kollejda 2 yil, universitetda esa 4 yildan iborat. Faqat boshlang'ich va ikkinchi bosqich maktabida ta'lim olish majburiy hisoblanadi. Maktablarda ko'pincha matematika, koreys va ingliz tillari, aniq va ijtimoiy fanlarga ko'proq ahamiyat beriladi. E'tiborlisi, barcha ta'lim muassasalarida yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkoniyati mavjud.²

Koreys o'quvchilari maktabda 12 yil mobaynida ta'lim oladilar. Koreys maktablarida o'quvchilarning reytingi muntazam ravishda tuzib boriladi va bu reytingda imkon qadar yuqori o'rinlarni egallash o'ta muhimdir, chunki oldinda universtetlarga kirish imtihonlari bor.

“Xavkon” deb nomlanuvchi (Yaponiyada “dzyuku”larga o'xshatma) maxsus o'quv muassasalari o'quvchilarning maktab dasturidagi o'quv fanlarini yetarli darajada o'zlashtirishlariga yordam berish bilan shug'ullanadi.¹

Koreys ota-onalari bizning ota-onalar kabi o'z farzandlarining qarshiliklariga qaramay, ularni qo'shimcha umumtalim kurslariga jo'natadilar. Hozirgi paytda musiqa, balet, rassomlik bilan uzviy bog'liq bo'lgan an'anaviy husnixat, shuningdek albatta chet tili o'quv kurslari urf bo'lgan.

Nufuzli o'quv muassasalarida tahsil olib, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishga intilish va oila qurishni jiddiy qadam sifatida e'tirof etish tendensiyasi yuzaga kelishi natijasida bugungi

¹ Marifat .uz 11.10.2019 yil. Janubiy Koreya taraqqiyotidagi ikkinchi m'ojiza.

² Ли Мён Бак .Мўжиза содир бўлмайдди. Т.: Ўзбекистон. 2009. Б-4.

kunda o`rtacha turmush qurish yoshi qizlar uchun 26 yoshni, yigitlar uchun 29 yoshni tashkil qilmoqda.¹

Janubiy Koreyada huddi bizdagiga o`xshash farzandlarning biri ota-ona bilan umrbod yashab, ularga izzat-ikrom ko`rsatadi, har tamonlama qo`llab quvvatlaydi.

O`zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning “Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch” asarida quyidagi fikrlarni uchratamiz “Agar biz dunyo tarixiga nazar tashlaydigan bo`lsak, boshqa xalqlar ham ozodlik va mustaqillikni qo`lga kiritish, milliy tiklanish, o`z davlatchiligini, havas qilsa arziydigan fuqarolik jamiyatini mustahkamlash jarayonida ana shunday fazilatlarga tayanib va suyanib, barcha sohalarda – bu iqtisodiyot yoki ijtimoiy hayot bo`ladimi, madaniyat, ta`lim – tarbiya va ilm-fan bo`ladimi – o`zining beqiyos ichki qobiliyat va salohiyatini ishga solish, uni ro`yobga chiqarish hisobidan taraqqiyotga erishganini ko`ramiz, Masalan Yaponiya va Janubiy Koreyani olaylik. Bu mamalaktalarning Ikkinchi jahon urushidan keyin qanday o`gir ahvolga tushib qolganini hammamiz yaxshi bilamiz. Ho`sh, ular nimaning evaziga qisqa davr ichida bu qadar rivojlanishga erisha oldi? Axir, bu o`lkalarda mo`l-ko`l tabiiy xomashyo manbalari, mineral resurslari deyarli yo`q-ku! Albatta, bu borada o`sha paytda dunyoda mavjud bo`lgan siyosiy omillar xalqaro vaziyatning ta`sirini inkor etib bo`lmaydi. Lekin yapon va koreys xalqi asrlar davomida shakllanib, katta bunyodkor kuchga aylangan o`ziga xos milliy ma`naviyati hisobidan ham rivojlangani bugungi kunda hech kimga sir emas. Shuning uchun “yapon mo`jizasi”, yoki “koreys mo`jizasi” haqida gap ketganda, taniqli ekspert va mutaxassislar ham birinchi galda “yapon xarakteri”, “koreys tabiati” degan iboralarni tilga oaldi. Tabiiyki, ular bu o`rinda avvalo mazkur xalqlarga mansub ma`naviy fazilatlarni nazarda tutadi. Ya`ni bu xalqlarning ichki dunyosi va irodasi ma`naviyat negizida yanada toblangan, kamolga yetgan¹.

Fikrimiz davomida Koreyaning sobiq prezidenti Li Myon Bakning fikrlarini aytib o`tish joiz koreys farzandi haqida “Agar bolalar ota-onalari shu payt qayerda va nima bilan mashg`uliklarini bilib turishsa, ularga oilada alohida tarbiya berishning hojati yo`q”²

Shunday qilib ikki davlat o`rtasidagi do`stlik va hamkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Koreyslar “chxodin xakkyo” deb ataydigan boshlang`ich maktabga 7 yoshdan 13 yoshgacha bo`lganlar qatnaydi. Bu yerda 6 yoshdan o`qishi boshlanganlar ham topiladi. O`qish muddati — 6 yil. Koreys tili, matematika, aniq fanlar, ijtimoiy fanlar, chet tillar, tasviriy san`at va musiqa o`rganiladigan fanlarga kiradi. Odatda ushbu fanlarning barchasi bir nafar sinf rahbari tomonidan o`qitiladi. Biroq ba`zi ixtisoslashtirilgan fanlarni boshqa o`qituvchi o`tishi mumkin.

Ta`lim tizimining boshlang`ich maktabdan o`rta maktabga o`tish bosqichi turli imtihonlar natijasi asosida emas, balki faqat o`quvchining yoshiga qarab belgilanadi. XX asrning 80-yillari oxirigacha ingliz tili odatda ikkinchi bosqich maktabidan o`qitila

¹ Xurriyat gazetasi 2014-yil 2-iyul 28 son.

¹ Каримов. И.А. Юксак маънавият энгилмас куч.-Т.:Манавият .2008.Б-26

¹ Marifat .uz 11.10.2019 yil. Janubiy Koreya taraqqiyotidagi ikkinchi mo`jiza.

² Ли Мён Бак .Мўжиза содир бўлмайдди. Т.: Ўзбекистон. 2009. Б-4.

boshlangan, biroq hozir u boshlang'ich maktabning 3-sinfidan o'tiladi. Koreys tili grammatik nuqtayi nazardan ingliz tilidan ancha farq qiladi. Shuning uchun ingliz tilini o'rganish katta qiyinchilik bilan kechadi. Ko'pgina ota-onalar farzandini qo'shimcha "xagvonam" deb nomlanadigan xususiy maktablarda o'qitadi. Janubiy Koreyada davlatga qarashli boshlang'ich maktablardan tashqari qator xususiy maktablar ham mavjud. Ularning o'quv dasturlari davlat muassasalarinikiga ozmi-ko'pmi mos keladi, ammo u ancha yuqori darajada amalga tatbiq etiladi: kam sonli o'quvchilarga ko'p o'qituvchilar dars beradi, qo'shimcha fanlar o'qitiladi va umuman, ta'limning yuqori standartlari joriy etiladi. Biroq ularda o'qish narxi ancha yuqori. Sinf rahbarining obro'si baland. Koreys tilida ikkinchi bosqich maktabi "chunxakkyo" deb nomlanadi. So'zma-so'z tarjima qilinganda "o'rta maktab" degan ma'noni anglatadi. Koreys ikkinchi bosqich maktabi 3 sinfdan iborat. Aksariyat o'quvchilar unda o'qishni 12 yoshda boshlab, 15 yoshda tugatadi. Ikkinchi bosqich maktabi o'z o'quvchilariga boshlang'ich maktabga qaraganda ancha yuqori talablar qo'yadi. Deyarli har doim o'quvchilar hayotining boshqa jihatlari kabi kiyim va soch turmagi qat'iy tartibga olinadi. Boshlang'ich maktabda bo'lgani kabi o'quvchilar kunning asosiy qismini sinfdoshlari bilan bir sinfdan o'tkazadilar, ammo har bir fan o'z o'qituvchisi tomonidan o'qitiladi. O'qituvchilar sinfdan sinfga yurib dars beradi. "Maxsus" fandan saboq beriladigan ba'zi xonalarga o'quvchi o'zi boradi. Sinf rahbarlari (koreyscha "tamim sonsennim") o'quvchilar hayotida muhim rol o'ynaydi va boshqa yurtlardagi hamkasblariga qaraganda katta obro'ga ega.

Bugungi kunda O'zbekiston O'zbekiston va Janubiy Koreya bilan yaqin hamkoridir. Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreya davlatining hamkorligini shunday izohlagan edi. "Janubiy Koreya O'zbekistonning ishonchli va ustuvor sherigi" deb ta'kidlagan edilar.

Mamlakatimiz oliy o'quv yurtlari Janubiy Koreyadagi 45 dan ortiq ilmiy-tadqiqot muassasasi bilan hamkorlik o'rnatgan. Poytaxtimizda Koreya Respublikasining to'rtta universiteti filiali ochilgan. Shuningdek Farg'ona shahrida O'zbekiston - Koreya Xalqaro Universiteti o'z faoliyatini olib bormoqda. Xususan Farg'ona davlat universiteti akademik litseyida ham KOICA bilan hamkorlikda koreys tili kurslari tashkil qilingan.

Fan, ta'lim va madaniyat sohalaridagi hamkorliklar faol rivojlanmoqda. 1992 -yildan O'zbekistonda Koreya Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasi qoshida koreys ma'rifat markazi faoliyat yuritmoqda, unda 1000 dan ortiq kishi har yili koreys tilini o'rganmoqda. Bundan tashqari, koreys tili O'zbekistonning 22 ta maktab va kollejida va 5 ta oliy o'quv yurtida o'qitiladi (uchta oliy o'quv yurtida koreys tiliga ixtisoslashgan kafedra mavjud). Seuldagi xorijiy tadqiqotlar Koreys universitetida koreys talabalari koreys tilini o'rganishi mumkin bo'lgan Markaziy Osiyo tadqiqotlari kafedrasini ochilgan. Qo'shma ilmiy loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zbekistonning televidion kanallarida Janubiy Koreya filmlari berib boriladi. Ijodiy jamoa yo'nalishi bo'yicha doimo almashinuv amalga oshiriladi. O'zbekistonda turli sohalarida janubiy koreyalik ko'ngililar KOIKA yo'nalishi bo'yicha ishlaydilar.¹

Shunday qilib, koreys va o'zbek xalqi ma'naviy jihatdan bir-biriga yaqin bo'lganligi ular o'rtasidagi umumiy aloqalarni davlatlar darajasida, tadbirkorlik o'rtasida va ikki xalq

¹ V.S. Xan Koreya tarixi, T.: "Baktria-press" B-122

miqyosida to'g'ri va istiqbolli yo'lga solinishiga yordam berdi. va o'zining mustahkam zaminiga ega bo'ldi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston respublikasi Konstitutsiyasi. –Toshkent: O'zbekiston, 2011.
2. Mirziyoyev.Sh.M.Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik T.:2021
3. Каримов. И .А. Юксак маънавият енгилмас куч.-Т.:Манавият .2008.
4. Ли Мён Бак .Мўжиза содир бўлмайдди. Т.: Ўзбекистон. 2009.
5. Marifat .uz 11.10.2019 yil.Janubiy Koreya taraqqiyotidagi ikkinchi m'ojiza
6. Xurriyat gazetasi 2014-yil 2-iyul 28 son
7. V.S.Xan Koreya tarixi ,T.: “Baktria-press” 2013.